

CZU: 343.353:343.211(477+1-87)

DOI: 10.5281/zenodo.7366906

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРИСЯГИ ПУБЛИЧНЫМИ СЛУЖАЩИМИ: ОПЫТ УКРАИНЫ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

КРЕМОВА Дарья,

phd student, Запорожский национальный университет,
преподаватель кафедры административного и хозяйственного права

Responsibility for violation of oath by public servants in Ukraine with subsequent comparison with the responsibility for violation of the oath in foreign countries has been analyzed. It was determined that taking the oath is an integral part of the procedure for holding public office both in Ukraine and in foreign countries. The promises proclaimed in the text of the oath are important because oaths from time immemorial have been considered something sacred, which for those who take them have a special meaning, a special moral duty to the person and to themselves. The «general» model of the tort aspect of the institute of oath in the official law of Ukraine was analyzed. It is legally established that a person who has violated the oath will be held accountable. Violation of the oath in Ukraine is a disciplinary offense for which a person is brought to disciplinary responsibility, and the type of disciplinary punishment for such misconduct is defined - dismissal.

Keywords: oath, public servants, responsibility, civil service.

Институт присяги в служебном праве Украины занимает важное место. Лицо, принявшее присягу, считается таким, которое принято на должность публичного служащего, и таким, которое обязуется выполнять обязанности, возложенные на него принятием присяги (текст присяги имеет обязательные элементы, которые могут дополняться иными фразами, в зависимости от разновидности публичной службы и должности, на которую лицо претендует). Так или иначе принятие присяги необходимо рассматривать как важный, переломный этап в процедуре занятия должности публичной службы, после прохождения которого лицо считается таким, которое приобрело правовой статус публичного служащего. Лицо, принявшее присягу, считается таким, которое отныне имеет особый нравственный долг перед государством и самим собой, и за нарушение такой присяги, лицо будет привлечено к ответственности.

Деликтные нормы института присяги в служебном праве Украины рассеяны в нескольких нормативно-правовых актах, включая «базовый акт», а именно Закон Украины «О государственной службе» и нормативно-правовые акты, закрепляющие особенности тех или иных

разновидностей публичной службы. Анализ действующего законодательства позволяет утверждать, что нарушение присяги является дисциплинарным проступком, если иное не предусмотрено специальным актом служебного законодательства, и, как следствие, определяет за нарушение вид дисциплинарного взыскания, подтверждением такого мнения служит Закон Украины «О государственной службе», Порядок проведения служебного расследования в отношении лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Украины от 13.06.2000 года № 950. Следует отметить, что в нормативной базе института присяги, к сожалению, не существует определения понятия «нарушение присяги», отсутствует и объяснение, чем «нарушение присяги» отличается от других, смежных понятий, которыми могут быть, например, «превышение власти или служебных полномочий», или же «нарушение этических правил поведения», или «злоупотребление служебным положением» и т.д.

В правовой науке дисциплинарный проступок, которым является нарушение присяги, если иное не предусмотрено специальным актом служебного законодательства, связывают с нарушением лицом служебной дисциплины, в т.ч. служебных обязанностей, правил служебной дисциплины, общих прав поведения, вне службы, этических требований» [1, с. 63-64], или же «неисполнением или ненадлежащим исполнением лицом своих служебных обязанностей, превышением своих полномочий, нарушением ограничений, связанных с прохождением службы, а также совершением проступка, дискредитирующего его как служащего или орган, в котором она работает» [2, с. 63-64].

Если же нарушение присяги является дисциплинарным проступком, то следует определить понятие «служебная дисциплина» и подпадает ли «нарушение присяги» под признаки дисциплинарного проступка. «Базовый» акт служебного законодательства закрепляет закрепляющее упомянутое понятие (п. 10 ч. 1 ст. 2), а именно определяет «служебную дисциплину» как «неукоснительное соблюдение Присяги государственного служащего, добросовестное исполнение служебных обязанностей и правил внутреннего служебного распорядка» [3]. Таким образом, согласно Закону Украины «О государственной службе», если

служебная дисциплина включает соблюдение Присяги государственным служащим, то нарушение такой дисциплины является нарушением Присяги, и, как следствие, привлечение нарушившего такую Присягу к дисциплинарной ответственности, ведь такие деяния ведут к подрыву престижа публичной службы, подрывают авторитет публичных служащих, как носителей власти, такое поведение недостойно и лицо, совершающее такое деяние обязательно будет привлечено к ответственности. Именно с этой позиции законодатель определяет «строжайшее наказание» - увольнение лица с занимаемой должности, то есть лицо, нарушившее Присягу, подрывает таким образом авторитет государственного органа и не имея больше права занимать должность публичного служащего, лицо будет уволено, публично-служебные отношения с этим лицом разрываются, такое лицо теряет особый статус – статус государственного служащего.

Для дисциплинарного проступка характерны следующие признаки: противоправный характер; виновность личности (субъект и субъективная сторона); наличие вредных последствий, дисциплинарная наказанность. Противоправный характер присущ нарушению Присяги, ведь оно напрямую связано с нарушением стандартов служения публичным интересам, нарушением правовых и моральных предписаний и является таким деянием, которое делает невозможным пребывание лица на службе. Что касается виновности лица, то только лицо, принявшее присягу, и, как следствие, приобрело особый правовой статус – правовой статус публичного служащего, может быть привлечено к ответственности за нарушение такой присяги. Что касается внутреннего отношения к совершению деяния и его последствий, составляющих признаки, то анализ имеющихся источников и материалов судебной практики позволяет утверждать, что нарушение присяги может быть только умышленным (с особенностями, связанными с прямым и косвенным умыслом). Касательно наличия вредных последствий – нарушение присяги влечет за собой подрыв доверия к публичной службе, авторитету публичных служащих, государственных органов, на должностях которых они находятся, нарушение присяги как подрыв «базы», «фундамента» служения публичным интересам. Законодательством предусмотрено, что за нарушение присяги предусмотрено дисциплинарное взыскание – увольнение. Следует обратить внимание на то, что лицо не только уволено за совершение такого дисциплинарного проступка, но этот

юридический факт влечет прекращение с таким публично-служебных отношений, лицо теряет правовой статус публичного служащего и получает дополнительную санкцию, а именно – ограничение права лица на доступ к публичной службе в будущем. Следует отметить, что объектом в таком проступке являются общественные отношения публичной службы (ее престиж), объективная сторона – нарушение обязательств, формирующих содержание присяги, следствием чего является подрыв общественных отношений публичной службы, подрыв престижа публичной службы, авторитета государственного органа, должность в котором лицо занимало и т.д. и причинно-следственная связь между нарушением присяги и соответствующими вредными последствиями. Субъект – лицо, впервые принятое на публичную службу и принявшее присягу, следствием чего было появление публично-служебных отношений. Анализ субъективной стороны производился выше.

Какое же место занимает дисциплинарное взыскание, предусмотренное за нарушение присяги, в иерархии дисциплинарных взысканий? В правовой науке выделяют четыре вида дисциплинарных взысканий: а) морально-правовые; б) временно ограничивающие пребывание (передвижение) лица или лишаящие личность определенных благ; в) касающиеся должности или звания лица; г) прекращающие пребывание лица на службе [4, с. 121]. За нарушение присяги законодатель определил самый строгий вид дисциплинарных взысканий – увольнение, т.е. служебные отношения разрываются, лицо лишается особого правового статуса.

Процедура привлечения лица к дисциплинарной ответственности за нарушение присяги также законодательно закреплена и имеет несколько обязательных этапов: 1) нарушение процедуры (по инициативе субъекта публичной администрации); способ – издание приказа или распоряжения; источник информации – информация, полученная либо от других субъектов, либо по собственной инициативе. 2) дисциплинарное расследование; характерный признак – привлечение дополнительных субъектов (Комиссии, дисциплинарные комиссии) (представление дисциплинарной комиссии является обязательным для рассмотрения субъектами назначения). 3) рассмотрение дисциплинарного дела, является основной стадией 4) исполнения решения по делу.

Следует отметить, что «базовый» акт служебного законодательства также закрепляет срок давности привлечения лица к дисциплинарной

ответственности, а именно: «не позднее шести месяцев для выявления дисциплинарного проступка, без учета времени временной нетрудоспособности или пребывания лица в отпуске, а также не позднее одного года после совершения проступка» [3].

Похожа ли «общая» модель деликтного аспекта института присяги в служебном праве Украины с моделями, существующими в зарубежных странах?

Похожую модель деликтного аспекта можно проследить в Чехии. В «Законе о службе» отмечается, что государственный служащий несет дисциплинарную ответственность за совершение дисциплинарного проступка, в свою очередь дисциплинарным проступком является виновное нарушение служебной дисциплины, а понятие «служебной дисциплины» определено как «... надлежащее исполнение всех обязанностей государственного служащего, ..., особых правовых положений, касающихся службы в сфере службы государственного служащего, служебных правил и приказов, включая соблюдение служебной присяги» [5, с. 306]. Следует отметить, что в таких условиях также происходит служебное расследование с привлечением Комиссии.

Федеральный закон о статусе чиновников Федеративной Республики Германия закрепляет текст присяги, в котором на лицо, его составляющее возлагаются обязательства между прочим добросовестно исполнять свои обязанности, а нарушение служебных обязанностей является служебным проступком, за который лицо привлекается к дисциплинарной ответственности, и Закон содержит прямую ссылку на Федеральный Закон о дисциплинарной ответственности [5, с. 253–254].

Похожие положения содержит и Закон о гражданской службе Польши, где также за нарушение обязанностей, обещание выполнять провозглашенное в Присяге, служащий гражданской службы привлекается к дисциплинарной ответственности, а к рассмотрению дисциплинарных дел приобщается Дисциплинарная комиссия [5, с. 417–418].

Таким образом, проанализирована ответственность за нарушение присяги публичными служащими, выделены признаки «общей» модели деликтного аспекта института присяги в служебном праве Украины, с сравнением их с похожими законодательно закрепленными особенностями привлечения к ответственности публичных служащих за нарушение присяги в зарубежных странах, в частности, Польши, Чехии,

Федеративной Республике Германия (в перечисленных странах нарушение присяги является дисциплинарным проступком и предусматривает привлечение лица к дисциплинарной ответственности), определено, что за нарушение присяги публичными служащими в Украине предусмотрена дисциплинарная ответственность (если другое не предусмотрено специальными актами служебного законодательства) и установлено, что за нарушение присяги определен строжайший вид дисциплинарного взыскания – увольнение с ограничением права лица на доступ к публичной службе в будущем.

Ссылки:

1. Адміністративне право: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти. [Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]; Вид. 2-ге допов. і перероб. Харків : Право, 2017. 184 с.
2. Дисциплінарно-деліктне право України: навчальний посібник. / Т.С. Аніщенко, Ю.А. Берлач, Д.С. Бондаренко та ін; за заг. ред. Т.О. Коломoeць, В.К. Колпакова. Запорізький національний університет; Київ : Ін Юре, 2016. 464 с.
3. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року № 3723-ХІІ. [Доступ: 20.03.2022]
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3723-12#Text>
4. КАРТУЗОВА, І.О., ОСАДЧИЙ, А.Ю. Адміністративно-процедурне право: навчально-методичний посібник. Одеса: Юридична література, 2008. 288с.
5. Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / за заг. ред. В.П. Тимошука, А.М. Школика. Київ : Конус-Ю, 2007. 735 с.

